

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА АВТОМОБИЛСОЗЛИК САНОАТИДА ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАҲОЛАШ

Исакова Нилуфар Шодмоновна

“АвтоОйна” МЧЖ иқтисодчиси

Аннотация: мазкур мақолада мамлакатнинг автомобилсозлик саноатини рақамлаштириш натижасида кутиладиган рақамли воситаларнинг инфратузилмадан ўрин эгаллашини таъминлашнинг иқтисодий асослари ққисқача баҳолангани ёритилган

Калит сўзлар: иқтисодий ривожлантириш, инвестицион салоҳият, инвестицион жозибадорлик, инновацион ва рақамли технологик такомиллаштириш.

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: в данной статье выделено, что экономическая основа обеспечения того, что цифровые инструменты, ожидаемые в результате цифровизации автомобильной промышленности страны, займут место в инфраструктуре.

Ключевые слова: экономическое развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инновационное и цифровое технологическое совершенствование.

ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CHANGES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

Annotation: This article highlights the economic basis for ensuring that the digital tools expected as a result of the digitalization of the country's automotive industry take place in the infrastructure.

Key words: economic development, investment potential, investment attractiveness, innovation and digital technological sophistication.

Рақамли технологияларни бошқариш ҳамда уларни инсоният учун ҳар томонлама соҳавий воситаларни ишлаб чиқариш шунчалар тез шиддат олдики, ишлаб чиқариш фаолиятида бу технологиялар саноат кўрки ва ҳашамати эмас, балки замон талабига айланди. Воситачиларнинг шартномалари рақамли технологик индекларга кўра нархларни белгилаш сегментларига ажратила бошлагани рақамли технологиялар бозорини янада трақкий этишига сабабчи бўлди. Саноат инқилоби электр ва буғ билан ишлайдиган машиналарни яратгани мактаб дарсликларида тарих сифатида қараладиган ҳамжа оммавий ишлаб чиқариш имкониятини баҳолашда унинг аҳамияти унутилди. Рақамлаштиришга асосланган бошқарув ҳамда технологик инфратузилмани шакллантириш, такомиллаштириш ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга хизмат қилди. Бироқ, самарадорликнинг асосий кўрсаткичларининг ошгани сифат яхшиланган дегани эмас. Машиналардан фойдаланиш орқали ҳамма бир хил сифатдаги маҳсулотларни яратиши мумкин. Илғор технологияни ўзлаштирган бир устанинг меҳнат унумдорлигини баҳолаган каби кўришимиз мумкин. Юқори сифатли усталар талаби доим юқори бўлсада, уларнинг корхона учун меҳнат унумдорлиги инсониятнинг физиологик имкониятларидан келиб чиққан ҳолда паст саналади. Автомобилларни ишлаб чиқаришнинг сифати унча юқори

бўлмасда, кўп миқдорда бир ҳил маҳсулотлар ишлаб чиқариши мумкин. Бу диверсификацион савдо тизимини йўлга қўйиш ва даромад оқимини оширади.

Аналог машиналар компьютер назорати остида ишлай бошлагани автомобилсозлик саноати ҳамда машиналар учун самарали йўл эканлиги кўп бора исботлади. Аслида эса аналог машиналарнинг рақамли назорати сифатни яхшиламайди, улар шунчаки тежамкорроқ деб айтиш рақамли технологик таъминотга эга бўлмаган ва рақобатбардошлилиги унча юқори бўлмаган корхоналарнинг воситачиларга билдирадиган сабаби бўлиб қолди. Негаки, рақамли технологияларнинг эркин ҳаракатини таъминлаш мақсадида бошқа у билан бевосита боғлиқ бўлган саноат гурҳулари ҳамда фаолиятини ҳам рақамли инфратузилма қамрови остида бирлаштиришга етаклакламоқда. Жумладан, ақлли транспортларнинг истеъмолчилар талабини тўлақонли қондириши учун ақлли йўллар, ақлли йўл белгилари ҳамда ақлли йўл йўриқномалари билан тўлдирувчи технология сифатида таъминлаш лойиҳавий характер сифатида ишлаб чиқаришга тадюик этилган. Умуман олганда, илгари маълум бир инновацион технологияни инновацион диффузиясини таъминлашда унинг тадбиғи юзасидан бевосита тармоқ корхоналарига таклиф сифатида шартномалар келишувларини олиб борганлар, аммо ҳозирда бу вазиятда ким биринчи бўлиб рақамли технологияни қўллаб-қувватловчи воситани йўлга қўйса, унинг узоқ йилларга бўлжалланган самарали инвестицияси инвестор эгасига беминнат хизмат қилишини аниқлатади. Ақлли шаҳарга эгаллик қилиш машаққатли тайёрганлик ҳамда технологик ўзгартиришларни амалга оширишни талаб этсада, унинг ортида иқтисодий самарадорликнинг пул маблағи кўринишида оқиб келиши ўзини ҳар жиҳатдан оқлайди.

Рақамли технологияларни ақлли мақомдаги воситалар уйғунлигида инсоният учун хизматини таъминлаш инновацион ишланмаларнинг ҳамда уларга доир лойиҳалар стандартини шаклини ўзгартиришга сабаб бўлмоқда. Бунинг натижасида, алоҳида ихтисослаштирилган банклар ҳамда иқтисодий

тизимларни яратмоқда. Бу мамлакатларнинг саноатни трансформациялаш жараёнида ташкилий-иқтисодий механизмларини тубдан рақамлаштиришни тақозо этишини англатади.

Шунга кўра, юқорида таъкидланган мураккабликлар саноат ишлаб чиқариш соҳа ва тармоқларини қамраб олишидан олдин унга инвестицияларни оқилона йўналтириш ҳамда инновацион ишланмаларни рақамлиштиришга эгилувчанлигини оширишга ҳолда йўлга қўйиш тавсия этилади. Бу тенденцияни амалга ошириш тўсатдан тадбиқ этилиши аҳолининг технологик тайёргарлигини ортда қолиши эвазига дастлаб ўз самарасини пассив инвестиция кўринишида музлатиган пул маблағларига айлантиради. Шу боис, бугунги кунга келиб, рақамли технологияларни автомобилсозлик саноатида қўллашда транспорт корхоналари ҳамда унга доир юқори ваколатли ташкилотларнинг ташаббусини изчиллигини ошириш талаб этилади.